

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №3 (17)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)

Халикова Ф.Ш., Султонова Л.Ж., Мамедов У.С. Сут беги саратони кимётерапиясида каламушлар қалқонсимон безининг морфологик тузилиши	343	Khalikova F.Sh., Sultonova L.J., Mamedov U.S. <i>Morphological structure of the thyroid gland in rats under breast cancer chemotherapy</i>
Хамдамов И.Б., Хакимов М.Ш., Хамдамов Б.З., Давлатов С.С. Анализ неудовлетворительных результатов применения традиционных бариатрических операций у больных с метаболическим синдромом	351	Khamdamov I.B., Khakimov M.Sh., Khamdamov B.Z., Davlatov S.S. <i>Analysis of unsatisfactory results of traditional bariatric surgery in patients with metabolic syndrome</i>
Хамдамова В.К. <i>Gerpes va uning bosh miyaga ta'siri</i>	356	Khamdamova B.K. <i>Herpes and its effect on the brain</i>
Худойкулова Ф.В., Холмирзаев Б.Т. Жигарнинг ноалкогол ёғли касаллигини замонавий даволаш тамойиллари	359	Khudoykulova F.V., Kholmiraev B.T. <i>Modern treatment principles for non-alcoholic fatty liver disease</i>
Хамдамов У.Р., Абдурахмонов М.М. Минимално инвазивное лечение хронической венозной недостаточности нижних конечностей в стадии трофических расстройств	365	Khamdamov U.R., Abdurakhmonov M.M. <i>Minimally invasive treatment of chronic insufficiency of lower extremities in the stage of trophic disorders</i>
Хасанов Б.Б. Ҳомила ва онанинг ҳомиладорликдаги иммун алоқалари	369	Khasanov B.B. <i>Immune relationships between the fetus and the mother during pregnancy</i>
Xolmirzayev B.T. Revmatoid artrit bilan og'riqan bemorlarni kasallikning dastlabki bosqichida o'qitish samaradorligini baholash	375	Kholmiraev B.T. <i>Assessment of the effectiveness of patient education in the early stages of rheumatoid arthritis</i>
Хамдамова Б.К., Кулманов У.Ш. Сурункали герпетик энцефалит: клиник ва нейрпатологик жиҳатдан комплекс таҳлил	381	Khamdamova B.K., Kulmanov U.Sh. <i>Chronic herpetic encephalitis: a comprehensive clinical and neuropathological review</i>
Хамдамов Э.М., Бахронов Ж.Дж. Турли факторлар таъсирида лимфа тугунларида келиб чиқадиган морфологик ўзгаришлар	384	Khamdamov E.M., Bakhrinov J.Dj. <i>Morphological changes in lymph nodes under the influence of various factors</i>
Xudoykulova F.V. Zarchavaning shifobaxsh xususiyatlari va jigar kasalliklarini davolashdagi ahamiyati	387	Khudoykulova F.V. <i>Healing properties of turmeric and its significance in the treatment of liver diseases</i>
Шавкатов Ш.Х., Бахронов Ж.Дж., Сайидова М.Х. Тажрибада 9 ойлик оқ зотсиз каламушлар ўпкасининг меъёрий морфологик тузилиши	393	Shavkatov Sh.Kh., Bakhrinov J.Dj., Sayidova M.X. <i>Morphological structure of the lungs of 9-month-old white rats in the experiment</i>
Шарипов А.Т., Хамдамов Б.З., Набиева У.П. Параметры гуморального иммунитета и нейровоспаления при детском церебральном параличе	398	Sharipov A.T., Khamdamov B.Z., Nabieva U.P. <i>Parameters of humoral immunity and neuroinflammation in infantile cerebral palsy</i>
Ergashova M.M., Mamatqulova F.X. Ikkilamchi gemofagotsitar sindrom va davolashga zamonaviy yondoshuvlar	404	Ergashova M.M., Mamatkulova F.Kh. <i>Secondary hemophagocytic syndrome and modern approaches to treatment</i>
Eshimova Sh.K. Kompyuter ko'ruv sindromi bor bo'lgan bemorlarda "KKS-22" so'rov natijalarini bo'yin umurtqalarining degenerativ kasalliklari mavjudligiga qarab tahlil qilish	409	Eshimova Sh.K. <i>Analysis of the results of the "CVS-22" questionnaire in patients with computer visual syndrome depending on the presence of degenerative diseases of the cervical spine</i>
Эранов Ш.Н. Дистал билак-тирсак бўғими ностабиллиги, рентгенологик кўрсаткичларини баҳолаш	413	Eranov Sh.N. <i>Instability of the distal radioulnary joint, assessment of x-ray indicators</i>

GERPES VA UNING BOSH MIYAGA TA'SIRI**Xamdamova B.K.**

Samarqand davlat tibbiyot universiteti, Samarqand sh., O'zbekiston

Rezyume. Ushbu maqolada gerpetik entsefalitning patogenezi, klinik manzarasi, diagnostikasi va MRT, MSKT kabi instrumental tekshiruvlar asosida aniqlanishi keng yoritilgan. Herpes simplex virusi tomonidan chaqiriladigan bu kasallik markaziy asab tizimining og'ir yallig'lanish holati bo'lib, erta tashxis va davolash kasallik asoratlarini kamaytiradi.

Kalit so'zlar: Gerpetik entsefalit, patogenez, diagnostika, MRT, MSKT, asab tizimi.

HERPES AND ITS EFFECT ON THE BRAIN**Khamdamova B.K.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. This article provides a detailed overview of the pathogenesis, clinical presentation, and diagnosis of herpetic encephalitis, as well as the instrumental diagnostic methods such as MRI and CT. This inflammatory disease of the central nervous system, caused by the herpes simplex virus, requires early diagnosis and treatment to reduce the risk of complications.

Keywords: Herpetic encephalitis, pathogenesis, diagnosis, MRI, CT, nervous system.

ГЕРПЕС И ЕГО ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ГОЛОВНОЙ МОЗГ**Хамдамова Б.К.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. В данной статье подробно освещены патогенез, клиническая картина и диагностика герпетического энцефалита, а также методы его выявления с использованием инструментальных исследований, таких как МРТ и КТ. Это воспалительное заболевание центральной нервной системы, вызываемое вирусом простого герпеса, требует ранней диагностики и лечения для снижения риска осложнений.

Ключевые слова: Герпетический энцефалит, патогенез, диагностика, МРТ, КТ, нервная система.

Kirish. Gerpec inson organizmida uchraydigan eng keng tarqalgan va nazoratga olinmaydigan vi-rusli infeksiyalardan biridir. Herpes qadimdan, taxminan 2000 yildan beri ma'lum bo'lsa-da, faqat so'nggi o'n yillikda ushbu infeksiyaga qarshi samarali terapiyani yo'lga qo'yish imkoniyati paydo bo'ldi. Oddiy herpes virusi I va II turlari (OGV1 va OGV2) inson tanasining ko'plab a'zolari va to'qimalarini zararlashi natijasida gerpetik infeksiyaning juda keng klinik ko'rinishlari yuzaga keladi (oftalmogerpes, stomatit, gepatit, interstitsial pnevmoniya, proktit, mono- va polinevritlar, nevrалgiyalar, meningit va ensefalitlar, ezofagit, genital va teri gerpesi, Kaposhi ekzemas, yangi tug'ilganlarda gerpes).

Gerpetik entsefalit – bu Herpes simplex virus (HSV) tomonidan chaqiriladigan og'ir neyroi-feksion kasallik bo'lib, u ko'pincha o'lim yoki chuqur nevrologik nuqsonlar bilan yakunlanadi. Bu holat ayniqsa markaziy asab tizimini (MAT) zararlaysi va erta tashxis qo'yilmagan taqdirda bemor hayoti xavf ostida qoladi.

Oddiy herpes virusi keltirib chiqaradigan, yuqori o'lim ko'rsatkichi va tirik qolganlarda nogironlik bilan kechuvchi eng og'ir kasalliklardan biri bu o'tkir va surunkali ensefalitlar (GE) hisoblanadi.

Etiologiyasi va epidemiologiyasi: Bir yoshdan katta bolalar va kattalarda GE rivojlanishiga sabab bo'luvchi asosiy omil bu OGV1 hisoblanadi. Virus barcha yosh guruhlarida keng tarqalgan. Ko'pgina laboratoriya hayvonlari OGV1 bilan zararlanishga sezgir. OGV1 asosan respirator yo'llar orqali yoki kontakt (tupurik orqali) yo'li bilan yuqadi. Dastlabki infeksiya ko'pincha simptomsiz kechadi, ba'zan respirator sindrom, faringit yoki gingivostomatit shaklida namoyon bo'ladi. Infeksiyalanganlarning bir qismida tana haroratining ko'tarilishi, limfa tugunlarining kattalashuvi yoki umumiy infeksiyon alomatlar kuzatilishi mumkin.

OGV1 bilan zararlanish odatda sporadik holatlarda ro'y beradi, epidemiya xususiyatiga ega emas. OGV1 bilan infeksiyalanganlarning 20-40% da virusning spontan reaktivatsiyasi yuz, lab sohalarida toshmalar paydo bo'lishi bilan kuzatiladi. Teri gerpesining qaytalanishlari bemorlarning 5% ida oyiga bir martadan, 60% ida esa yiliga bir martadan kam uchraydi. Bu toshmalarni turli infeksiyon kasalliklar, ruhiy stresslar va boshqa noaniq omillar chaqirishi mumkin.

Patogenez: Gerpetik entsefalit patogenezi HSV-1 virusi orqali amalga oshadi, bu virus asosan trigeminal ganglionda yashirin holatda saqlanib, immunitet pasayganda reaktivlashadi. Virus neyronlar orqali miyaga yetib boradi va asosan temporal sohalarni zararlaydi. Virusning neyrotropikligi uni to‘g‘ridan-to‘g‘ri asab hujayralarini shikastlantirish imkonini beradi. Infeksiyaga qarshi immun javobning haddan tashqari faolligi ham miyaning yallig‘lanish jarayonini kuchaytiradi.

Klinik belgilari: Kasallik ko‘pincha to‘satdan boshlanadi: tana haroratining ko‘tarilishi, bosh og‘rig‘i, ruhiy holatning o‘zgarishi (apatiya, deliriya, gallutsinatsiyalar), nutq buzilishi, epileptik tutqanoqlar, eshitish yoki ko‘rish buzilishlari, yodlash qobiliyatining pasayishi va boshqa nevrologik simptomlar kuzatiladi. Bemorning umumiy ahvoli og‘irlashadi.

Markaziy asab tizimida (MAT) virusning reaktivatsiyasi teri toshmalarisiz ham sodir bo‘lishi mumkin. Sog‘lom odamlarda 1-3% holatlarda virus hayot davomida burun ajralib chiqadi, bu esa virusning simptomsiz tashuvchilari soni yuqoriligini ko‘rsatadi. Ko‘pincha bu holat noaniq kasalliklar yoki stress fonida sodir bo‘ladi, shuning uchun virusning mavjudligi har doim ham kasallik sababchisi ekanligini isbotlamaydi.

GE har yili 500,000 nafargacha insonda ro‘yxatga olinadi. Ushbu holatlar barcha yosh guruhlarida kuzatiladi, lekin yuqoricha tarqalishi 5–30 yosh va 50 yoshdan katta shaxslarda aniqlangan. Erkaklar va ayollar o‘rtasida tarqalish jihatdan katta farq kuzatilmaydi. AQShda har yili 1 million aholiga 1.4–4.0 holat to‘g‘ri keladi. O‘zbekistonda aniq rasmiy statistika kam, ammo shifokorlarning kuzatishlariga ko‘ra, virusli ensefalitlar orasida gerpetik shakl yuqori o‘rinni egallaydi.

GE odatda tezkor boshlanadi va uning alomatlarini quyidagilardan iborat:

- Yuqori harorat (38–40°C)
- Bosh og‘rig‘i va umumiy holsizlik
- O‘ylash va xulq-atvor buzilishlari (temporal lob shikastlanishiga xos)
- Apafaziya, dezorientatsiya, gallyusinatsiyalar
- Epileptik xurujlar
- Fokal nevrologik simptomlar (gemiparez, gemiplegiya)
- Ko‘z holatida o‘zgarishlar, papilloedema

Aniq va tez diagnostika bo‘lmasa, bemor koma holatiga o‘tishi va hayot uchun xavfli asoratlar yuzaga kelishi mumkin.

Surunkali gerpetik entsefalit (SGE) - bu markaziy asab tizimini sekin rivojlanadigan patologik holat bo‘lib, u doimiy progressiv kechishi va nevrologik belgilarining asta-sekin kuchayib borishi bilan tavsiflanadi. SGE odatda yoshi katta hamda o‘rta yoshlilarda ko‘proq uchraydi.

Ushbu kasallik o‘tkir va yarim o‘tkir shakllardan farqli o‘laroq, bosqichma-bosqich rivojlanadigan umumiy holsizlik, charchoqqa moyillik va xotira sustligi kabi belgilar bilan boshlanadi. Ba‘zan tana harorati biroz ko‘tarilishi (subfebrilitet) kuzatiladi. Hozirgi ilmiy qarashlarga ko‘ra, SGE - bu herpes vi-rusining organizmda uzoq muddat yashirin kechuvchi surunkali shaklidir. Ushbu sekin kechuvchi holat odatda organizm immunitetining pasayishi, kuchli stress yoki boshqa interkurrent infeksiyalar fonida faol fazaga o‘tadi. Kasallik davom etgan cari esa aqliy faoliyat va xotira bilan bog‘liq funksiyalarning sezilarli darajada susayishi, oxir-oqibatda demensiyagacha yetaklovchi asoratlar bilan yakunlanadi.

Herpes virusi bilan zararlangan nerv tizimi hujayralarida - xususan neyronlar va glialarda - morfologik o‘zgarishlar sodir bo‘ladi. Bu o‘zgarishlar miyaning turli qismlarida mononuklear infiltratlar, interstitsial tolali to‘qimalar, qon-tomir atrofidagi entsefalomalatsiya o‘choqlari va vaqt o‘tishi bilan kaltsifikatsiyalangan sohalarning shakllanishi bilan namoyon bo‘ladi. Gerpes infeksiyasining asab to‘qimalariga neyrotoksik ta’siri natijasida DNK sintezi kamayadi, hujayraviy metabolizm pasayadi (ma-salan, glikoliz va oksidlovchi fosforlanish sekinlashadi, Krebs sikli fermentlarining faolligi izdan chiqadi). Bu esa apoptoz jarayonlarining faollashuvi, hujayra shaklining o‘zgarishi va markaziy asab tizimida surunkali yallig‘lanish reaksiyalarining yuzaga kelishiga olib keladi [22].

Gerpetik meningoentsefalit bilan og‘rigan bemorlarning miya kulrang moddasida gangliozidlar miqdorining jiddiy pasayishi aniqlangan. Garchi bu o‘zgarishlar boshqa virusli infeksiyalarda ham kuzatil-sada, aynan herpes virusida gangliozidlarning qon-tomir devorlarida sezilarli ortishi aniqlangan. Virusli shikastlanishlar fonida gangliozidlar miqdorini o‘rganish muhim ahamiyatga ega, chunki ayrim virus retseptorlari aynan gangliozid tabiatga ega ekani ilmiy adabiyotlarda qayd etilgan [24].

SGEning yengil ifodalangan ko‘rinishlaridan biri bu **surunkali charchoq sindromi (SChS)** bo‘lib, u shuningdek, **epidemik neyromiasteniya** yoki **surunkali charchoq va immun disfunktsiyasi sindromi (SFIDS)** nomlari bilan ham tanilgan. Ushbu sindrom ko‘pincha grippga o‘xshash infeksiyalardan so‘ng yuzaga keladi va bemorlarda olti oydan ortiq davomida to‘liq sog‘ayish holati kuzatilmaydi. Klinik bel-gilar sifatida tez charchash, uyquchanlik, diqqatni jamlay olmaslik, eslab qolish qobiliyatining pasayishi va umumiy ish qobiliyatining yo‘qolishi qayd etiladi. Ko‘plab tadqiqotchilarning fikriga ko‘ra, SChS - bu ge-

netik moyillikka ega shaxslarda kuzatiladigan, ko‘p omilli kasallik bo‘lib, uning rivojlanishida aso-siy omil sifatida neyrotrop viruslar, xususan herpes oilasiga mansub viruslar muhim rol o‘ynaydi. Bular orasida ayniqsa HSV (herpes simplex virus), Epstein-Barr virusi (EBV), tsitomegalovirus (CMV) hamda 6- va 7-tipdagi herpes viruslari yetakchi etiologik sabablar sifatida ko‘rsatilgan,

Diagnostika:

1. Klinik baholash

Erta belgilari shubhali bo‘lishi mumkin. Anamnezda virusli infeksiya belgilari, og‘ir bashoratsiz og‘riqlar va o‘zgargan ong holati shubha uyg‘otadi.

2. Neyrovizualizatsiya

• Magnit-rezonans tomografiya (MRT): GE da miyaning temporal, orbito-frontal uchastkalarda giperintensiv signallar (T2/FLAIR) kuzatiladi. MRT – virusli ensefalitni erta aniqlashda eng samarali usul.

• Kompyuter tomografiyasi (KT): kamroq sezgirlikka ega, lekin koma holatida tezda o‘tkaziladi.

3. Laborator tahlillar

• Lyumbal funksiya va likvor tahlilida limfotsitar pleotsitoz, oqsilning oshishi va glyukoza dara-jasi normal holda bo‘lishi mumkin.

• PSR (polimeraz zanjir reaksiyasi) - HSV-1 DNKsini likvorda aniqlash "oltin standart" hisoblanadi (98% sezgirlik, 94% spesifiklik).

• Elektroensefalografiya (EEG) - temporal lobda epileptiform faollik va maxsus "periodik lateralizlangan epileptiform razryadlar" (PLEDs) aniqlanishi mumkin.

4. Serologiya-qonda HSV antitelolari aniqlanishi mumkin, lekin ular kech aniqlanadi va shoshil-inch tashxis uchun mos emas.

Davolash: Davolashda asosan virusga qarshi terapiya qo‘llaniladi. Shuningdek, simptomatik davolash (antikongvulsantlar, detoksikatsion vositalar, kortikosteroidlar) ham muhim ahamiyatga ega. Erta boshlangan davolash o‘lim xavfini sezilarli kamaytiradi.

Xulosa. Gerpetik ensefalit – o‘z vaqtida aniqlanmasa, yuqori o‘lim va nogironlikka olib keluvchi og‘ir nevroinfeksiya hisoblanadi. Patogenezida HSV-1 virusining miyada replikasiyasi va yallig‘lanish jarayoni asosiy o‘rin tutadi. Tezkor klinik baholash, PSR va MRT kabi tashxis usullari orqali erta aniqlash va zudlik bilan virusga qarshi preparatlar bilan davolash – muvaffaqiyatli natija uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Whitley RJ. Herpes Simplex Encephalitis: Adolescents and Adults. Antiviral Res. 2006.

2. Bradshaw MJ, Venkatesan A. Herpes Simplex Virus-1 Encephalitis in Adults: Pathophysiology, Diagnosis, and Management. Neurotherapeutics. 2016.

3. Tunkel AR, Glaser CA, Bloch KC, et al. The Management of Encephalitis: Clinical Practice Guidelines. Clin Infect Dis. 2008.

4. McGrath N, Anderson NE, Croxson MC, Powell KF. Herpes Simplex Encephalitis Treated With Acyclovir: Diagnosis and Long Term Outcome. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1997.

5. Solomon T, Michael BD, Smith PE, et al. Management of Suspected Viral Encephalitis in Adults. J Infect. 2012.

6. Хакимова, С., Хамдамова, Б., & Ахмедова, Ч. (2024). Роль ликвородинамических нарушений у больных с хронической ишемией головного мозга (ДЭ). Профилактическая медицина и здоровье, 3(5), 40-45.

7. Хакимова, С. З., & Ахмедова, Ч. З. (2025). Влияние цитомегаловирусной инфекции на когнитивные функции у пациентов с хронической ишемией мозга. Журнал гуманитарных и естественных наук, (21 [2]), 27-30.

8. Ишутина, Н. А. (2013). Механизмы и закономерности нарушений состава жирных кислот в периферической крови беременных, плаценте и крови пуповины при обострении герпес-вирусной инфекции (Doctoral dissertation, Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека СО РАМН).

9. Стефанович, В. Т., & Шестель, И. В. (2015). Влияние вируса простого герпеса на ангиогенез в опухолях головного мозга.

10. Кудашев, Н. И., Сухих, Г. Т., Файзуллин, Л. З., & Александровский, А. В. (2015). Герпесвирусная инфекция. Диагностика и терапия тяжелых форм у новорожденных. Общество с ограниченной ответственностью «Издательство «Литтерра».